

УДК 343.85

ББК 67.409

АФАНАСЬЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧкандидат юридических наук, PhD,
доцент кафедры уголовного права Российского
государственного университета правосудия
e-mail: 79651376606@yandex.ru**MAXIM V. AFANASYEV**Candidate of Law, PHD, Associate Professor
of the Department of Criminal Law Russian
State University of Justice
e-mail: 79651376606@yandex.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ПОВТОРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СРЕДИ ОСУЖДЕННЫХ К НАКАЗАНИЯМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ

PREVENTION OF THE COMMISSION OF REPEATED CRIMES AMONG THOSE SENTENCED TO PUNISHMENTS NOT RELATED TO ISOLATION FROM SOCIETY AS AN INTEGRAL ELEMENT OF THE PROTECTION OF INDIVIDUAL RIGHTS

Аннотация. Предметом исследования являются нормативные положения, регулирующие механизмы профилактики и предупреждения совершения повторных преступлений среди осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества с точки зрения защиты прав личности. Целью статьи является комплексный анализ форм и содержания превентивных мер, используемых в деятельности правоохранительных органов, осуществляющих контроль и надзор за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. В исследовании применялись методы структурно-функционального, терминологического и сравнительно-правового анализа, а в качестве средств использованы

Abstract. The subject of the study is the regulations governing the mechanisms for preventing and preventing the commission of repeated crimes among those sentenced to punishments that are not related to isolation from society in terms of protecting individual rights. The purpose of the article is a comprehensive analysis of the forms and content of preventive measures used in the activities of law enforcement agencies that exercise control and supervision over the execution of punishments that are not related to the isolation of convicts from society. The study used methods of structural-functional, terminological and comparative legal analysis, and generalization, analogy and typology were

обобщение, аналогия и типологизация. Методы сравнительно-сопоставительного анализа и систематизации применялись при описании сущности профилактических мероприятий. В статье приведены примеры мероприятий, проводимых с целью эффективной профилактики повторной преступности, и раскрыты их сущностные и организационные особенности. Представлена статистика количеств совершаемых повторных преступлений среди осужденных. Намечены направления в деятельности уголовно-исполнительных инспекций по профилактике и предупреждению совершения повторных преступлений среди осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, реализация которых позволит повысить их эффективность.

Ключевые слова: профилактика правонарушений, профилактическое наблюдение, меры профилактического воздействия на осужденных, организация взаимодействия правоохранительных органов с органами профилактики.

used as means. Methods of comparative analysis and systematization were used to describe the essence of preventive measures. The article provides examples of activities carried out to effectively prevent re-crime, and reveals their essential and organizational features. The statistics of the number of repeated crimes committed among convicts is presented. Directions are outlined in the activities of penitentiary inspections to prevent and prevent the commission of repeated crimes among those sentenced to punishments not related to isolation from society, the implementation of which will increase their effectiveness.

Keywords: prevention of offenses, preventive surveillance, preventive measures on convicts, organization of interaction of law enforcement agencies with prevention agencies.

ВВЕДЕНИЕ

Ежегодно в Российской Федерации «отбывают наказания порядка 1 млн. осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества» [1]. Так, в 2021 году таких осужденных, в отношении которых осуществлялись профилактические мероприятия, было 933 тыс. человек, в 2020 году — 942 тыс. человек, 2019 году — 1 млн. человек, 2018 году — 1,03 млн. человек. Несмотря на все проводимые профилактические мероприятия, осужденные продолжают совершать повторные преступления. В 2021 году совершено 25991 повторное преступление, в 2020 году — 26425, 2019 году — 28542, 2018 году — 277951. В рамках проводимых исследований следу-

ет актуализировать вопрос о необходимости и достаточности тех профилактических мероприятий, которые реализуются практическими работниками по отношению к указанной выше категории осужденных. Миссией таких профилактических мероприятий является защита личности гражданина, общества и государства от повторных преступных деяний.

Вопросы профилактики правонарушений и защиты прав личности отражены в работах Сервие Е. В. [1], Гришина Д. А. [2], Егоршина В. М. [3], Макарова В. В. [4], Минина М. Л. [5], Емельянова Е. В. [6] Минина М. Л. [7], Абасовой С. А. [8], Габараев А. Ш. [9], Мецгера А. А. [10] и других. При этом указанные авторы выделяют отдельные мероприятия либо конкретный вид наказания, не рассматривая полный комплекс профилактических мероприятий, направленных

¹ Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций за 9 месяцев 2022 года. Доступ из ФГИС АИС «Статистика УИС».

на профилактику повторной преступности среди осужденных.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Представленные в статье научная аргументация и логика изложения материала базируются на системном, системно-функциональном и личностно-ориентированном подходах. Системный подход позволил рассмотреть изучаемый феномен, а именно профилактику и предупреждение совершения повторных преступлений как совокупность взаимосвязанных элементов, имеющих внешние и внутренние связи и коммуникации, придающие качественную определенность соответствующему виду деятельности. Место и роль этих феноменов в системе изучаемого объекта раскрыты посредством структурно-функционального подхода. Личностно-ориентированный подход использован с целью подчеркнуть важность влияния личностных качеств объектов профилактики на эффективность воспитательно-профилактических мероприятий, осуществляемых работниками уголовно-исполнительных инспекций. Основой исследования выступает междисциплинарная методология как интегрирующее и синтезирующее начало юридической науки.

В качестве методов исследования использованы логический анализ, структурно-функциональный, терминологический и сравнительный методы. Средствами исследования выступили сущностно-содержательный анализ, обобщение, аналогия, типологизация. С целью изучения особенностей функционирования института профилактики и предупреждения совершения повторных преступлений среди осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, использованы статистический метод, а также отдельные элементы метода документирования. При описании профилактических мероприятий применялись методы сравнительно-сопоставительного анализа и систематизации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» «предусмотрены основные направления профилактики правонарушений, включающие в себя защиту личности, общества и государства от противоправных посягательств, предупреждение правонарушений, развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению правонарушений и т.д.»².

Одной из важнейших задач практических работников является профилактика, выступающая в качестве неотъемлемого компонента «системы предупреждения преступлений осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества» [2, с. 247–248].

Как отмечает Сервие Е. В., «более 70 % от общего количества судебных решений по уголовным делам связаны с применением наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией осужденных от общества» [1, с. 26]. На сегодняшний день данная тенденция сохраняется. Подавляющее большинство наказаний, не связанных с лишением свободы, исполняются уголовно-исполнительными инспекциями (83 %) (далее — УИИ).

Деятельность по профилактике преступлений регламентируется «Положением об уголовно-исполнительных инспекциях». Согласно данному Положению одними из ключевых задач УИИ являются: а) предупреждение преступлений и иных правонарушений лицами, состоящими на учете в УИИ (п. «в» ст. 4), б) выявление причин и условий, способствующих совершению осужденными повторных преступлений, нарушению общ-

² Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // «СПС Консультант-Плюс», 2022

ственного порядка, трудовой дисциплины, принятие мер по их устранению (п. «к» ст. 7), в) «реализация комплекса мер по изоляции правонарушителей от общества и исправление лиц, преступивших закон» [2, с. 249].

Система профилактических мероприятий профилактики преступлений среди осужденных, состоящих на учете в УИИ, включает в себя: профилактические беседы; работу по воспитанию личности осужденного с одновременным изучением его личностных особенностей; контрольные мероприятия, в числе которых электронный мониторинг определенной категории осужденных; социально-психологическую помощь; организацию взаимодействия с сотрудниками МВД России, ФССП России и другими органами профилактики; анализ новых преступлений среди подучетных лиц в случае их рецидива и т. д.

Согласно статистическим данным ФСИН России, по состоянию на 1 октября 2022 г. по учетам инспекций прошло 868,3 тыс. человек, за аналогичный период прошлого года — 818 тыс. человек³. За последние 10 лет число преступных посягательств против личности в России динамично снижается [3].

Несмотря на комплекс проводимых профилактических мероприятий, за 9 месяцев 2022 года количество осужденных, «совершивших повторные преступления после постановки на учет в УИИ, составило 19 948 человек (АППГ — 16848 человек)⁴. «Количество преступлений, совершаемых осужденными при условии нахождения их на учете в УИИ, остается значительным» [2, с. 250].

Проведение первоначальной беседы с осужденными является необходимым условием воспитательно-профилактического воздействия на личность осужденного.

Игнорирование воспитательно-профилактического воздействия будет оказывать негативное влияние на деятельность практических работников. Для осознания последствий противоправного поведения подучетные лица УИИ должны быть осведомлены о своем правовом статусе. В противном случае несоблюдение порядка и условий отбывания наказания, назначенного приговором суда, приведет к наступлению неблагоприятных последствий.

Для обеспечения результативной профилактической работы с осужденными требуется изучение его индивидуальных особенностей, включая образование, наличие специальности, трудового стажа, отношения к трудовой деятельности. Требуется изучить и те обстоятельства и мотивы, которые обусловили противоправное деяние в прошлом. При этом следует ответить на вопросы о том, что явилось причиной совершенных преступлений или правонарушений; на кого или на что они были направлены; с кем или чем они были связаны (употреблением наркотических средств или психотропных веществ, антиобщественный образ жизни); «какие социально-психологические факторы или условия вызвали совершение преступления» [4, с. 229].

Действительно, изучение личности осужденных позволит сделать правильный выбор средств исправления осужденного, которые будут являться залогом его исправления и правопослушного поведения.

Кроме того, указанный анализ позволит определить круг осужденных, склонных к повторному совершению преступлений.

Профилактическое наблюдение за подучетными УИИ лицами позволит стимулировать у них чувство ответственности перед обществом, а также осознание реальности неблагоприятных последствий их противоправного поведения.

В условиях развития информационных технологий для профилактики преступлений появилась возможность использования

³ Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций за 9 месяцев 2022 года. Доступ из ФГИС АИС «Статистика УИС».

⁴ Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций за 9 месяцев 2022 года. Доступ из ФГИС АИС «Статистика УИС»

электронных средств мониторинга за подконтрольными УИИ лицами. Применение такого мониторинга в настоящее время возможно только в отношении осужденных к наказанию в виде ограничения свободы.

Если рассматривать в цифровых показателях за 9 месяцев 2022 года, то можно увидеть, что из 15,4 тыс. осужденных к ограничению свободы, в отношении которых применялись технические средства надзора (электронный браслет), нарушения допустили только 2650 человек⁵. Данная статистика говорит только об одном, что применение электронных средств надзора положительно отражается на правопослушном поведении осужденных и соответственно на профилактике правонарушений.

Расширяя положительный эффект указанной профилактической меры, видится целесообразным нормативно закрепить и расширить область использования «средств электронного мониторинга в отношении осужденных на иные виды наказания» [2,

⁵ Сведения о деятельности уголовно-исполнительных инспекций за 9 месяцев 2022 года. Доступ из ФГИС АИС «Статистика УИС».

с. 249], которые совершают наибольшее количество повторных преступлений.

Например, за 9 месяцев 2022 года по учетам УИИ прошло 191,7 тыс. человек, осужденных к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Этой категорией лиц совершено 4175 повторных преступлений за указанный период или 21 % от общего количества. В основном такая категория осужденных повторно управляет транспортным средством в состоянии опьянения⁶.

Ряд специалистов отмечает, что «совершенные преступления в период испытательного срока находятся в зависимости от ряда иных факторов, в том числе эффективности использования средства исправления в виде трудоустройства осужденных» [5, с. 93].

Рассмотрим основные направления оказания сотрудниками УИИ социально-психологической помощи осужденным. Такое индивидуальное сопровождение получили 98,95 % осужденных из числа нуждавшихся в получении помощи при содействии с другими органами профилактики (см. таблицу)⁷.

Таблица. Фактические данные о сопровождении лиц, состоявших на учете в УИИ

«Лица, нуждающиеся в социально-психологической помощи (кол.)» [11]		160790
«Получившие социально-психологическую помощь (кол.)» [11]		159099
в том числе	«трудоустроенные (исключая осужденных к исправительным работам, условно осужденных и освобожденных условно-досрочно, имеющих обязанность трудоустроиться)» [11]	30141
	Получившие материальную помощь	2480
	«Получившие медицинскую помощь (за исключением осужденных, имеющих обязанность пройти курс лечения)» [11]	5820
	Лица, которым оказана психологическая помощь	91718
	Лица, которым оказана помощь в оформлении документов	3543
	Лица, которым оказана помощь в получении профессии	415
	Лица, которым оказана помощь в решении жилищных вопросов	384
	Лица, которым оказана помощь в организации досуговой деятельности	6786

На первый взгляд видно, что помощь оказана практически всем осужденным, которые в рамках постановки на учет изъявили желание получить социально-психологическую помощь. При этом остается без внимания большая часть осужденных, которые по различным причинам не выразили желание получения такой помощи. При этом 57 % осужденных, в отношении которых возбуждены уголовные дела за совершение повторных преступлений, не были заняты трудом.

Целесообразным видится подготовка совместного с органами профилактики нормативного правового акта, позволяющего на различных уровнях оказания помощи осужденным взаимодействовать не только посредством «запрос-ответ», а непосредственно «участвовать в жизни» осужденного. Назрела необходимость и расширения совокупности методов эффективной социально-гуманитарной «реабилитации осужденных, направленных на удержание их от противоправного поведения» [6, с. 47].

Как показывает исторический опыт, ни одна автономная структура, включая правоохранительную, не способна эффективно решать возложенные на нее задачи. Именно поэтому огромными перспективами и потенциальными возможностями обладают продуктивно налаженные взаимодействия МВД и ФСИН России [7, с. 29]. Приказ Минюста России и МВД России от 04.10.2012 № 190/912 «Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений» (далее — Регламент) можно считать методической основой для разработки мероприятий, направленных на предупреждение совершения лицами, состоящими на учете УИИ, преступлений и других правонарушений [8]. В свою очередь, Регламент является мето-

дологической основой разрабатываемых ежегодно комплексных планов, направленных на предупреждение преступлений и правонарушений со стороны осужденных без изоляции от общества.

На постоянной основе на координационных и межведомственных совещаниях правоохранительных органов рассматриваются вопросы исполнения Регламента, организации взаимодействия, в том числе профилактики совершения правонарушений и повторных преступлений среди осужденных без изоляции от общества. С этой целью в большинстве субъектов Российской Федерации имеются соглашения с центрами занятости населения, отрегулированы взаимодействия с общественными организациями, социально-реабилитационными, региональными центрами, волонтерскими движениями, объединениями молодежи.

Статистические данные показали, что 37 % работников УИИ в качестве одной из ключевых проблем взаимодействия УИИ с органами внутренних дел отмечают факт «несоблюдения сроков предоставления информации в УИИ об подучетных лицах, установленных Регламентом взаимодействия» [9, с. 7].

В целях развития института взаимодействия необходимо дополнительно провести работу по совершенствованию материально-технической базы органов, осуществляющих взаимодействие «для своевременного получения сведений о привлечении осужденных к административной или уголовной ответственности в режиме «онлайн»» [2, с. 248].

Вопросы частной превенции достаточно подробно раскрыты в работе Мецгера А. А., в которой проводится мысль о том, «что охрана и защита прав и свобод человека и гражданина останутся элементами современного государства» [10, с. 62]. В то же время имеет место опасность, состоящая в

том, что их правовой потенциал полностью не реализуется исключительно превентивными мерами и профилактикой правонарушений в целях недопущения нарушений прав и свобод, их охраны от незаконных посягательств. Идея состоит в том, что права человека провозглашаются, а «практическая реализация этих прав либо затруднена, либо при определенных ситуациях невозможна» [10, с. 63]. Вывод состоит в том, что превентивные меры должны быть дополнены другим комплексом современных средств, включая коммуникативные, собственно электронные и непосредственно материальные.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Государственная власть в лице правоохранительных органов осуществляет комплексную охрану и защиту граждан, общества и государства посредством организационно-правовых механизмов, которые в полной мере позволяют соблюдать свободу и правовые основы личности от преступных посягательств. Для усиления этих свобод и прав, их незыблемости предлагается, во-первых, расширять область применения электронных средств контроля, во-вторых, улучшать взаимодействие органов профилактики, в-третьих, совершенствовать материально-техническую базу органов профилактики.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Сервие Е. В. Уголовно-исполнительные инспекции как субъект профилактики совершения осужденными преступлений (к 100-летию образования уголовно-исполнительных инспекций) // Профессиональное образование и наука. — 2019. — № 4(9). — С. 26–33.
2. Гришин Д. А. Профилактика преступлений, совершаемых осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества // Бизнес. Образование. Право. — 2021. — № 4 (57). — С. 247–251.
3. Смирнов А. М. К вопросу об эффективности защиты прав и свобод личности от преступных посягательств в современной России / А. М. Смирнов // Дневник науки. — 2021. — № 7(55). — EDN KMYGDM.
4. Егоршин В. М. Психолого-педагогические особенности предупреждения преступлений оперативными аппаратами органов внутренних дел // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2012. — № 2(54). — С. 224–229.
5. Макарова В. В. Преступления, совершаемые условно осужденными: современное состояние и основные направления профилактики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, специальность 12.00.08 уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право // Уголовно-исполнительное право. — 2020. — Т. 15. — № 1. — С. 83–97. — DOI 10.33463/2072-2427.2020.15(1-4).1.083-097. — EDN GICCCQJ.
6. Минина М. Л. Социально-гуманитарные аспекты в деятельности уголовно-исполнительных инспекций на современном этапе // Ведомости уголовно-исполнительной системы. — 2019. — № 12(211). — С. 43–47. — EDN BPBYZT.
7. Емельянова Е. В. Взаимодействие МВД России и ФСИН России в сфере профилактики правонарушений: проблемы и перспективы // Вестник Владимирского юридического института. — 2014. — № 3(32). — С. 26. — EDN SNXKUZ.
8. Абасова С. А. Роль уголовно-исполнительной инспекции в предупреждении повторной преступности // Пробелы в российском законодательстве. — 2017. — № 7. — С. 30–31. — EDN YLYUWC
9. Габараев А. Ш. Вопросы взаимодействия органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы по предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполни-

- тельных инспекций, преступлений и других правонарушений // *Colloquium-Journal*. – 2019. – № 19-7(43). – С. 23–25. – EDN KVQLYU.
10. *Мецгер А. А.* Профилактика правонарушений и защита прав человека в России // *Закон и право*. – 2022. № 2. – С. 60–63.
11. *Смирнова И. Н., Новожилов С. А.* Функционирование уголовно-исполнительных инспекций в сфере предупреждения преступлений со стороны несовершеннолетних осужденных без лишения свободы // *Закон и право*. – 2016. № 4. – С. 134–138.

REFERENCES

1. *Servie E. V.* Penal enforcement inspections as a subject of prevention of crimes committed by convicted persons (to the 100th anniversary of the formation of penal enforcement inspections) / E. V. Servie // *Vocational education and science*, 2019, № 4(9), Pp. 26, 33.
2. *Grishin D. A.* Prevention of crimes committed by convicts to punishments not related to isolation from society. *Business. Education. Right*. 2021, No. 4 (57), pp. 247, 251.
3. *Smirnov A. M.* On the issue of the effectiveness of the protection of rights and freedom of the individual from criminal encroachments in modern Russia / A. M. Smirnov // *Diary of Science*, 2021, № 7(55), EDN KMYGDM.
4. *Egorshin V. M.* Psychological and pedagogical features of crime prevention by operational apparatuses of internal affairs bodies / V. M. Egorshin, G. A. Fedoseev // *Bulletin of the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2012, № 2(54), Pp. 224, 229.
5. *Makarova V. V.* Crimes committed by conditionally convicted persons: the current state and main directions of prevention: abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Legal Sciences, specialty 12.00.08 criminal law and criminology; penal enforcement law / V. V. Makarova // *Penal enforcement law*, 2020, Vol. 15, No. 1, pp. 83–97, DOI 10.33463/2072-2427.2020.15(1-4).1.083-097. – EDN GICCQJ.
6. *Minina M.L.* Socio-humanitarian aspects in the activities of penal enforcement inspections at the present stage / M. L. Minina // *Sheets of the penal enforcement system*, 2019, № 12(211), Pp. 43–47, EDN BPBYZT.
7. *Emelyanova E. V.* Interaction of the Ministry of Internal Affairs of Russia and the Federal Penitentiary Service of Russia in the field of crime prevention: problems and prospects / E. V. Emelyanova // *Bulletin of the Vladimir Law Institute*, 2014, № 3(32), P. 26, EDN SNXKUZ.
8. *Abasova S. A.* The role of the penal inspection in the prevention of repeat crime / S. A. Abasova // *Gaps in Russian legislation*, 2017, No. 7, pp. 30-31, EDN YLYUWC
9. *Gabaraev A. Sh.* Issues of interaction of internal affairs bodies and the penal enforcement system to prevent the commission of crimes and other offenses by persons registered with the criminal enforcement inspections / A. Sh. Gabaraev // *Colloquium-Journal*, 2019, No. 19-7(43), Pp. 23–25, EDN KVQLYU.
10. *Metzger A. A.* Crime prevention and human rights protection in Russia. *Law and law*, 2022, No. 2, pp. 60–63.
11. *Smirnova I. N., Novozhilov S. A.* The functioning of penitentiary inspections in the field of preventing crimes by juvenile convicts without deprivation of liberty // *Law and Law*, 2016, No. 4, P. 134–138.

Статья поступила в редакцию 09.01.23; одобрена после рецензирования 30.01.23; принята к публикации 27.02.23.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 09.01.23; approved after reviewing 30.01.23; accepted for publication 27.02.23.

The authors read and approved the final version of the manuscript.